

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ ЕТИКЕТКИ БРЕНДІ

Ковальова Софія ¹, Брянцев Олександр ² [0000-0002-9220-0653]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна antonguzema073@gmail.com

² старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна albrupaper@gmail.com

Анотація. У статті розглядається історія виникнення брендів як напою. Пояснюється відмінність понять «брендів» та «коньяк». Розглядається зміни у дизайні етикеток в рамках глобальних технологічних новацій. Зазначається що активна увага дизайну етикеток припадає на період кінця 19 століття і до кінця 20 століття.

Ключові слова: дизайн, історія, етикетка, брендів.

Брендів почали дистилювати у Франції приблизно в 1313 році, але він готувався лише як ліки і вважався таким чудовим зміцнюючим і оздоровчим ефектом, що лікарі назвали його «водою життя» (l'eau de vie). воно все ще зберігається (thebrandybar, 2023).

В інших джерелах зазначається, що брендів був несподівано винайдений на початку 16 століття, коли підприємливі голландські купці намагалися зберегти вино від псування при транспортуванні (WineWine, 2023). Від тоді у 17 і 18 століттях голландці та французи, виготовляли багато різноманітних брендів з місцевих фруктів. До Америки брендів потрапило завдяки іспанцям наприкінці 18 століття (Museum of Distilled Spirits, 2023), з першою експедицією генерала Портоли в 1769 році на територію сучасної Каліфорнії, тоді брендів був включений у поставки. А далі вироблявся на території сучасного Сан-Дієго з місійного винограду, як зазначає дослідник брендів з Каліфорнійського університету в Девісі Джеймс Ф. Гаймон (Boston Apothecary, 2023).

У період з 1820 по 1920 роки виробництво винних напоїв збільшилося з 2 до 20 мільйонів пляшок на рік і не останню роль тут зіграла етикетка. Звичайний шматочок паперу став могутнім рушієм торгівлі і засобом спілкування з клієнтом. Перші правила етикетування вин з'явилися на початку ХХ століття, потім всі вони об'єдналися в європейське законодавство про найменування і оформлення вин. З тих пір етикеткам приділяється велика увага. Над їх художнім оздобленням працювали такі великі художники, як Сальвадор Далі, Марк Шагал, Пабло Пікассо і Енді Воргол (wikipedia, 2023).

Окремий різновид бренді, отримав назву коньяк у XVIII столітті через те, що вироблявся у регіоні Коньяк у Франції (Detalibus, 2023). У місті знаходиться штаб-квартира компанії Хеннессі, найбільшого виробника коньяків (Укрпатент, 2023). Його було обмежено географічно і виготовляється під контролем певних стандартів якості, на відміну від звичайного бренді, який виготовляється дистиляцією виноградного вина. Отже, можна сказати, що «коньяк» — це підмножина категорії «бренді», яка має свої власні характеристики і правила виробництва.

Перші виробники використовували прості етикетки з основною інформацією про виробника та місце виробництва. Частіше етикетки були виготовлені вручну і не мали вишуканого дизайну.

З поширенням виробництва коньяку та збільшенням конкуренції виникла потреба в стандартизації та визначенні брендів. Компанії стали використовувати логотипи та символи на етикетках для визначення своїх продуктів. У середині XIX століття художники та гравери стали створювати більш складні та вишукані дизайни (див. рис. 1).

Рис. 1. Етикетки XIX століття

Технічні нововведення, такі як поліграфія та офсетний друк, надали можливість відтворювати більше деталей і здатність збільшувати зображення. Розквіт романтизму та інших художніх напрямів стимулював художників до експериментів і вираження емоцій через складніше зображення.

Культурні рухи того часу підкреслювали індивідуалізм та вираження особистих почуттів у мистецтві. Це було важливим етапом у розвитку дизайну етикеток коньяку. Етикетки отримували гравюри, які відображали тематику французької культури, замки, виноградні лози та інші символи.

В кінці XIX - початок XX століття був розквіт індустрії коньяку (Bar Convent Brooklyn, 2023). З'явилися нові бренди, і змагання між ними стимулювало розвиток вишуканих та оригінальних дизайнів етикеток. Багато етикеток мали елементи літографії та зображення пейзажів регіону, виноградників.

З 1909 і по 1962 року на етикетках бренді і коньяку з'являється підпис власника, додається оздоблення сріблом і бронзою, залучається тиснення (Vieux Cognacs, 2023).

З поширенням масового споживання та розвитком глобального ринку алкоголю, бренди здебільше зосереджувалися на дизайні етикеток, як частині своєї маркетингової стратегії. Етикетки стали більш стильними, а маркування стало більш інформативним.

В кінці 19 століття на етикетках з'явилися перші графічні елементи, такі як логотипи та зображення продукту. Розвиток друкарства та можливість виготовлення більш складних дизайнів привели до кращого використання кольорів та форм. З розвитком масового виробництва та підвищенням конкуренції, бренди стали акцентувати увагу на дизайні для привернення уваги споживачів. Яскраві кольори, стильні шрифти та привабливі зображення стали стандартними.

В кінці 20 початок 21 століття бренди почали експериментувати з різними стилями дизайну. Від модернізму до ретро, вони використовували різні естетичні підходи, щоб відобразити свій унікальний стиль (див. рис. 2).

Рис. 2. Етикетка. Бренді «CARTE BLANCHE» та Бренді «AVANTAGE». Мотто. 2012.

В сучасних умовах дизайн етикеток часто враховує екологічні аспекти. Використання природних матеріалів та привертання уваги до етикетки на упаковці стає важливим для споживачів. В сучасному дизайні етикеток можна помітити тенденцію до мінімалізму. Мінімалістичний підхід являє собою

сучасний тренд і простий спосіб показати своїм клієнтам, що Ваш продукт є тим, що дійсно має значення (Краплак, 2023). Прості лінії, нейтральні кольори та чіткий шрифт можуть стати ключовими елементами. Також набуває популярності персоналізація, коли бренди створюють унікальні дизайни для різних варіацій свого продукту.

Сучасні етикетки брендів можуть містити інноваційні елементи, такі як QR-коди або RFID-технології, щоб споживачі могли отримувати більше інформації про виробника, історію коньяку та його виробництво.

Етикетка вважається паспортом брендів і те, як вона виглядає, як оформлена, її розмір — відіграє вирішальну роль при виборі. Етикетка дозволяє споживачам із зручністю і економією часу знаходити продукцію певного бренду серед аналогічних виробів конкурентів (Пазюк, 2015).

Приваблива етикетка збільшує частоту імпульсних купівель, а значить, активно знайомить аудиторію з брендом. При вдало розробленій стратегії, етикетка навіть може бути провідним засобом створення бажаного для виробника іміджу.

Етикетка стає першорядним засобом комунікації бренду, яка ідентифікує продукт, несе його емоційні вигоди, цінності та переваги, а також транслює інформацію, важливу для покупця за прийнятими держстандартами. Етикетка повідомляє споживачеві про якість і особливі вигоди продукту (Koloro, 2023). Гарна і незвичайна етикетка зацікавлює покупця і мотивує його до здійснення купівлі. Грамотний і виразний дизайн етикетки виділяє продукт на полиці серед незліченної кількості аналогів, привертає увагу, робить бренд впізнаваним.

Літературні джерела

1. WineWine (2023). Бренди. URL: https://winewine.com.ua/spirit/vid_brendi/
2. Museum of Distilled Spirits (2023). Brandy Tour: Wine becomes Spirit. URL: <https://museumofdistilledspirits.com/brandy-tour-wine-becomes-spirit>
3. Boston Apothecary (2023). 1983 James F. Guymon Lecture: California Brandy — Yesterday, Today, Tomorrow by Elie C. Skofis. URL: <https://www.bostonapothecary.com/1983-james-f-guymon-lecture-california-brandy-yesterday-today-tomorrow-by-elie-c-skofis/>
4. The Brandy Bar. (2023, 1/12). *The History of Brandy*. URL: <https://thebrandybar.com/brandy-history/>
5. Detalibus. (2023, 1/12). *Коньяк Hennessy: з чого роблять і скільки коштує найпопулярніший напій?* URL: <https://detalibus.com.ua/konyak-hennessy-z-chogo-robylyat-i-skilki-koshtuye-najpopulyarni-shij-napij/>
6. KOLORO.ua (2023, 1/12) *11 правил розробки дизайну етикетки. як не вступити у калюжу.* URL: <https://koloro.ua/ua/blog/dizain/11-pravil-razrabotki-dizajna-jetiketki-kak-ne-vstupit-v-luz-hu.html>
7. Пазюк, В.Л. (2015). Етикетка, як інструмент формування винного бренду. *Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт II Міжнародної*

- науково-практичної конференції, 10-13. URL:
<https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14352406043191.pdf#page=11>
8. Vieux Cognacs (2023) *Martell Cognac - 1864 to 2017*. URL:
<http://vieuxcognacs.com/Martell/Martell.html>
 9. wikipedia (2023). *Етикетка*. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Етикетка>
 10. Kraplak (2023) *Правильний дизайн етикетки – Ваш прямий шлях до успіху*. URL:
<https://kraplak.com.ua/uk/korysni-statti/pravylnyi-dyzain-etyketky/>
 11. Укрпатент (2023) *Державна служба інтелектуальної власності України апеляційна палата* URL: <https://ukrpatent.org/atachs/erisioni-vsop-res-2017.pdf>
 12. Bar Convent Brooklyn (2023) *The Lost History of California Brandy: Rediscovering California's Native Spirit*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vJJnOsj7VRw>